

EDN VQZXNF

DOI 10.5281/zenodo.16563897

УДК 63.633.11

Радченко Л. А., Ростова Е. Н., Позднякова А. П., Овчаренко Н. С.

ВЛИЯНИЕ СРОКА СЕВА И СТРУКТУРЫ ВЕГЕТАЦИОННОГО ПЕРИОДА НА УРОЖАЙНОСТЬ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ

ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»

Реферат. *Озимая пшеница является стратегической культурой, особенно в южных районах РФ. Изменение климата требует усовершенствования основных элементов технологии её возделывания и прежде всего сроков сева. Повышение температуры воздуха в течение года влияет не только на длительность каждой фазы развития, но и всего вегетационного периода в целом. Следствием такого влияния может быть снижение показателей урожайности и продуктивности. Цель исследований – изучение влияния длительности межфазных и вегетационного периодов на урожайность озимой пшеницы для подбора оптимальных сроков сева. Опыты проводили в 2017–2023 гг. на опытном поле ФГБУН «НИИСХ Крыма» (центральная степная зона Крыма). Посев озимой пшеницы сорта Безостая 100 проводили в три срока – ранний (1 октября), оптимальный (15 октября) и поздний (15 ноября). Постановку опыта и обработку данных осуществляли согласно методике Доспехова Б. А., наблюдения и учеты – Методике Государственного сортоиспытания. Погодные условия за период исследований были контрастными, что позволило оценить развитие пшеницы в благоприятные и в неблагоприятные годы. Размах варьирования периода «посев–всходы» составлял 78, 61 и 25 дней при раннем, оптимальном и позднем сроках сева соответственно. В зависимости от условий года период весенней вегетации озимой пшеницы составлял от 95 до 125 дней с размахом варьирования 30, а полный период вегетации с учетом зимнего покоя варьировал от 170 до 262 дней. Урожайность зависела от сроков сева и в 50 % лет максимальные показатели наблюдали при посеве 15 октября (4,22 т/га в 2018 г., 5,31 – 2021 г. и 4,72 – 2023 г.), которые достоверно превысили показатели раннего и позднего срока. Корреляционный анализ показал сильную зависимость между урожайностью озимой пшеницы и продолжительностью вегетационного периода, коэффициент корреляции составил 0,76 ($p \leq 0,05$).*

Ключевые слова: *пшеница, погодные условия, межфазный период, вегетационный период, урожайность.*

Для цитирования: *Радченко Л. А., Ростова Е. Н., Позднякова А. П., Овчаренко Н. С. Зависимость урожая озимой пшеницы от длительности фенологических фаз и периода вегетации // Таврический вестник аграрной науки. 2025. № 2(42). С. 224–235. EDN: VQZXNF. DOI: 10.5281/zenodo.16563897.*

For citation: *Radchenko L. A., Rostova Ye. N., Pozdnyakova A. P., Ovcharenko N. S. Influence of planting date and growing season structure on winter wheat yield // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2025. No. 2 (42). P. 224–235. EDN: VQZXNF. DOI: 10.5281/zenodo.16563897.*

Введение

Озимая пшеница – основная культура южного региона Российской Федерации, поэтому повышение её урожайности является важнейшим фактором улучшения экономического состояния сельскохозяйственных предприятий. Выбор адаптивных сортов, характеризующихся прежде всего высокой засухоустойчивостью, продуктивностью и качеством зерна, а также разработка сортовых технологий к каждой конкретной зоне возделывания – основные факторы, способствующие повышению урожайности и увеличению валового сбора зерна озимой пшеницы. Однако

урожайность зерновых по-прежнему сильно зависит от преобладающих погодных условий, которые в последние годы становятся всё более неблагоприятными, что может привести к снижению урожайности на 40–50 % по сравнению с потенциальной урожайностью культуры [1]. Изменение климата, которое становится всё более заметным в глобальном масштабе и особенно сильно влияет на южные регионы, подчёркивает острую необходимость в совершенствовании технологических подходов, используемых при выращивании озимой пшеницы [2–4]. Одним из важнейших элементов в технологии возделывания этой культуры является срок сева, который в связи с изменением климата требует ежегодной корректировки [5]. Для своевременного и равномерного появления всходов озимой пшеницы в слое почвы 0–20 см требуется не менее 20 мм доступной для растений влаги. При снижении влажности почвы до 10 мм всходы появляются с задержкой и неравномерно, обычно через 17–18 дней после посева. Дальнейшее снижение влажности почвы до уровня ниже 5 мм значительно замедляет появление всходов, задерживая их появление на месяц и более и приводят к снижению густоты растений из-за гибели семян. В засушливых условиях осени, при длительном отсутствии осадков, а также при посеве озимых зерновых по поздно убираемым предшественникам сельхозпроизводители вынуждены сдвигать сроки сева в сторону поздних [6]. Календарные сроки сева озимых культур в каждом регионе индивидуальны, однако они варьируют в зависимости от погодных условий года, особенностей культуры и сорта. Оптимальные календарные сроки сева, согласно среднесулетним данным, имеют большое практическое значение, однако в связи с изменяющимися погодными условиями их соблюдение не обеспечивает формирование оптимальной фазы развития озимых культур к моменту прекращения осенней вегетации [7]. Аналогичные результаты получены и белорусскими учеными [8].

Изменение сроков сева в южных регионах России связано, прежде всего, с повышением среднемесячных температур осеннего периода и засушливыми условиями, повторяющимися в 70 % лет. Негативно на развитие пшеницы влияет повышение на 3–7 °С (по сравнению со среднесулетней) температуры зимнего периода – растения многократно возобновляют вегетацию и у них отсутствует период глубокого покоя. В свою очередь, это приводит к нарушению процессов роста и развития, уменьшению продолжительности некоторых фенологических фаз и вегетационного периода в целом [9]. Продолжительность вегетационного периода является важным биологическим, адаптивным и хозяйственно ценным признаком озимой пшеницы. Несмотря на то, что продолжительность вегетационного периода озимой пшеницы определяет генотип она обладает значительной пластичностью и динамически реагирует на изменения окружающей среды. Засуха и высокие температуры приводят к уменьшению продолжительности вегетации, в то время как умеренная температура и достаточное количество влаги, наоборот, способствуют его увеличению. Это, в свою очередь, влияет на формирование показателей урожайности озимых культур.

Цель исследований – оценить влияние длительности фенологических фаз и вегетационного периода озимой пшеницы при разных сроках сева на урожайность и основные показатели продуктивности для определения оптимального срока.

Материалы и методы исследований

Исследования проводили в 2017–2023 гг. на опытном поле ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма», расположенном в центральной степной зоне полуострова Крым (с. Клепинино, Красногвардейский район). Посев проводили в три срока: ранний – 1 октября, оптимальный – 15 октября и поздний – 15 ноября. Для исследований использовали среднеспелый сорт озимой пшеницы Безостая 100.

Опыты закладывали на делянках 25 м² в четырехкратной повторности при систематическом размещении. Посев озимой пшеницы выполняли по предшественнику черный пар нормой высева 5 млн всхожих семян на 1 гектар. Технология возделывания озимой пшеницы в опытах общепринятая для зоны выращивания. Посев проводили селекционной сеялкой «Деметра», уборку – селекционным комбайном Wintersteiger Classic в фазе полной спелости с последующим взвешиванием зерна.

Учеты и наблюдения осуществляли согласно Методике Государственного сортоиспытания [10]. Статистическую обработку (использовали методы корреляционного анализа) полученных экспериментальных данных проводили по Б. А. Доспехову [11].

Почва представлена черноземом южным, слабо гумусированным, развитым на четвертичных желто-бурых лессовидных легких глинах. Содержание гумуса (по Тюрину) – 2,4–2,7 %, легкогидролизуемого азота – 5,2 мг/100 г (ГОСТ 26951-86) абсолютно сухой почвы, фосфора и калия – 1,0–2,5 мг и 42 мг/100 г (по Мачигину) почвы соответственно, кислотность – 7,7–7,9 ед. рН (ГОСТ 26483-85).

Климат района проведения исследований континентальный, засушливый, с большой амплитудой годовых колебаний температуры воздуха и атмосферных осадков. Среднегодовая температура воздуха составляет 10,2 °С. Сумма активных температур находится в пределах от 3300 до 3600 °С. Гидротермический коэффициент – 0,5–0,7. Среднее годовое количество осадков составляет 426 мм.

Метеорологические условия за годы проведения опытов были контрастными, что позволило определить длительность вегетационного периода озимой пшеницы при благоприятных и неблагоприятных условиях и оценить влияние этого показателя на урожайность.

Достаточное количество осадков отмечали только в осенний период 2018 г. (131 мм), что способствовало качественной подготовке почвы к посеву, своевременным всходам и оптимальному развитию озимой пшеницы (таблица 1).

Таблица 1 – Условия вегетации озимых зерновых культур за годы исследований

Сельскохозяйственный год	Сумма осадков за осенний период, мм	Дата прекращения осенней вегетации	Возобновление вегетации за зимний период, раз	Min температура на уровне узла кущения, °С	Дата возобновления весенней вегетации	Количество продуктивной влаги в метровом слое почвы перед ВВВ, мм
2017/18	49	9.01	3	-3,0	04.03	100
2018/19	131	13.11	3	-8,0	26.02	150
2019/20	58	10.01	5	0,5	08.02	100
2020/21	70	26.11	3	-4	14.03	100
2021/22	79	21.12	2	0	24.03	150
2022/23	60	19.12	3	-1,5	25.02	110

В 2020, 2021 и 2022 гг. количество осадков осеннего периода было в два раза меньше, чем в 2018 г. (70,79 и 60 мм соответственно), однако они выпадали непосредственно перед посевом, что позволило получить своевременные всходы. В предпосевной и посевной периоды 2017 и 2019 гг. количество осадков было незначительным и составило 50 % от среднееголетнего показателя (49 и 58 мм). Средняя температура воздуха превышала норму на 1–2 °С в ноябре 2017 г., а в декабре – почти на 7 °С, в сентябре, октябре и ноябре 2019 г. – на 1,6; 2,8; и 7 °С соответственно. Такие высокие температуры осеннего периода способствовали позднему прекращению осенней вегетации, которое было отмечено девятого января

(2018 г.) и 10 января (2020 г.). Прекращение осенней вегетации в 2018 и 2020 гг. наступило раньше (13 и 26 ноября соответственно) среднемноголетних сроков (2 декабря), а в 2021 и 2022 гг. – почти на две декады позже (21 декабря).

Условия для перезимовки озимых были благоприятными во все годы исследований. Минимальная температура почвы на уровне узла кущения опускалась до -8°C в 2019 г., что выше критической температуры вымерзания озимой пшеницы (-14°C). Ежегодно в течение зимы от двух до пяти раз отмечали временное возобновление вегетации озимой пшеницы. Иногда длительность этого периода способствовала наступлению новых фаз развития. В 2018, 2020, 2023 и 2019 гг. отмечали раннее возобновление весенней вегетации – 4 марта, 8, 25 и 26 февраля соответственно. В 2021 г. возобновление вегетации наступило 14 марта (что соответствовало среднемноголетним данным), а в 2022 г. – на декаду позже – 24 марта.

Условия 2019 и 2022 гг. были благоприятными для влагонакопления – подсчеты показали наличие 150 мм влаги в метровом слое почвы, что способствовало активному возобновлению весенней вегетации. Недостаточное количество продуктивной влаги (до 100 мм) в метровом слое почвы отмечено в 2018, 2020, 2021 и 2023 гг.

Весенний период 2019, 2022 и 2023 гг. характеризовался как благоприятный для развития озимой пшеницы, а 2018, 2020 и 2021 гг. – как неблагоприятный. В 2018 г. отсутствие продуктивных осадков более 100 дней сопровождалось повышенными температурами воздуха. В 2020 г. со второй декады марта и в течение апреля наблюдали ночные заморозки до $-7,5$ – $-8,3^{\circ}\text{C}$. За весенний период отмечено 45 дней с относительной влажностью воздуха 30 % и ниже, что на 27 дней больше среднемноголетнего показателя. В 2021 г. за последнюю декаду апреля, первую и вторую декады мая выпало всего 5 мм осадков при повышенном температурном режиме.

Результаты и их обсуждение

Ключевым фактором при выборе оптимальной даты посева озимой пшеницы является фаза развития растения перед периодом зимнего покоя. Достижение соответствующей фазы развития зависит от своевременного появления всходов, которое в степной зоне Крыма напрямую связано с наличием влаги в почве и продолжительностью периода между появлением всходов и прекращением осеннего вегетативного роста. Продолжительность периода от посева до всходов значительно варьировала в зависимости от даты посева: при раннем посеве (1 октября) этот период составлял от семи (2022 г.) до 85 дней (2019 г.), при оптимальном сроке (15 октября) – от девяти (2018 г.) до 70 (2019 г.), при позднем (15 ноября) – от 15 (2022 г.) до 40 (2019 г.) дней (таблица 2). Размах варьирования периода «посев–всходы» составлял 78; 61 и 25 дней при раннем, оптимальном и позднем сроках сева соответственно. При двух более ранних сроках посева на время появления всходов сильно влияла влажность почвы. Наиболее позднее появление всходов наблюдалось в 2017 и 2019 гг., которые характеризовались минимальным количеством осадков предпосевного и посевного периодов. Напротив, позднее появление всходов при более позднем сроке посева в первую очередь было связано со снижением температуры.

Продолжительность периода от всходов до прекращения осенней вегетации составила 83 и 64 сут. при первом и втором сроках посева в условиях 2017 г., 70 и 55 – в условиях 2021 и 2022 гг., что связано с повышенным температурным режимом осенне-зимнего периода. Однако, несмотря на продолжительную осеннюю вегетацию, ограниченное количество влаги в почве сдерживало активный рост и образование побегов, в результате чего при раннем посеве на одно растение формировалось максимум четыре побега, а при оптимальном посеве – не более трёх.

Таблица 2 – Развитие озимой пшеницы до прекращения осенней вегетации в зависимости от сроков сева

Срок сева	Дата всходов	Продолжительность периода посев– всходы, сутки	Количество дней до прекращения вегетации	Фаза развития перед прекращением вегетации
2017 г.				
01.10	18.10	18	83	четыре побега кущения
15.10	06.11	21	64	три побега кущения
15.11	13.12	28	27	начало кущения
2018 г.				
01.10	11.10	10	33	три побега кущения
15.10	24.10	9	19	начало кущения
15.11	07.12	22	0	нет всходов
2019 г.				
01.10	25.12	85	16	два листа
15.10	25.12	70	16	два листа
15.11	25.12	40	16	два листа
2020 г.				
01.10	11.10	10	45	три побега кущения
15.10	26.10	11	30	три побега кущения
15.11	23.12	38	0	всходы
2021г.				
01.10	11.10	10	70	четыре побега кущения
15.10	27.10	12	55	три побега кущения
15.11	21.12	37	0	всходы
2022 г.				
01.10	08.10	7	71	четыре побега кущения
15.10	25.10	10	55	три побега кущения
15.11	01.12	15	19	начало кущения

В условиях 2018 и 2020 гг. растения озимой пшеницы, посеянные в ранние и оптимальные сроки, достигли стадии развития «три побега кущения–начало кущения» до прекращения осенней вегетации.

Поздние сроки посева привели к тому, что растения находились на разных стадиях развития: от появления всходов (2020, 2021) до начала кущения (2017, 2022), в зависимости от конкретного года. В 2018 г. всходы в варианте с поздним посевом появились зимой, после чего вегетативный рост возобновился на некоторое время. В 2019 г. из-за засушливых условий осени и позднего появления всходов период между появлением всходов и прекращением осенней вегетации составил всего 16 дней для всех сроков посева, при этом растения находились в фазе развития второго листа.

На сроки последующих весенних фенологических фаз и их продолжительность влияли температура воздуха и время возобновления весенней вегетации. Самый продолжительный период от возобновления вегетации до фазы выхода в трубку (51 день) наблюдали в 2020 г., что связано с очень ранним возобновлением вегетативного роста (таблица 3).

Непродолжительный период «ВВВ – выход в трубку» (21 день) отмечали в 2022 г. при позднем возобновлении вегетации и быстром росте суммы активных температур. Наблюдали тенденцию более позднего (на два–четыре дня) наступления фазы выхода в трубку при посеве в третий срок, по сравнению с первыми двумя вариантами.

Длительность периода «выход в трубку–колошение» варьировала от 31 дня при посеве в первый и второй срок в условиях 2018 г. до 59 дней при первом сроке сева в 2023 г. Наиболее короткий период фазы «колошение–созревание» (29 суток) отмечен в 2020 г. и не зависел от сроков сева, максимальный (40 суток) – при первом сроке сева в 2022 г.

Таблица 3 – Длительность основных фенологических фаз весеннего периода развития озимой пшеницы и периода вегетации в зависимости от сроков сева и условий года

Срок сева	Длительность периода, сут.				
	ВВВ – выход в трубку	выход в трубку – колошение	колошение – созревание	весенняя вегетация	вегетация с учетом зимнего покоя
2018 г.					
1 октября	29	31	35	95	240
15 октября	29	31	35	95	228
15 ноября	33	34	32	99	179
Среднее	30	32	34	96	216
2019 г.					
1 октября	43	32	34	109	247
15 октября	43	34	36	113	234
15 ноября	45	36	30	111	192
Среднее	44	34	33	111	224
2020 г.					
1 октября	51	45	29	125	170
15 октября	51	45	29	125	170
15 ноября	51	45	29	125	170
Среднее	51	45	29	125	170
2021 г.					
1 октября	29	37	32	98	252
15 октября	29	35	33	97	237
15 ноября	29	39	29	97	179
Среднее	29	37	31	97	223
2022 г.					
1 октября	20	38	40	98	262
15 октября	20	41	37	98	246
15 ноября	22	41	37	100	204
Среднее	21	40	38	99	237
2023 г.					
1 октября	21	59	37	117	257
15 октября	23	57	37	117	240
15 ноября	25	55	37	117	204
Среднее	23	57	37	117	234
X	33	41	34	108	217
min	20	31	29	95	170
max	51	59	40	125	262
R (max–min)	31	28	11	30	92

Примечание. Возобновление весенней вегетации, X – среднее значение признака, min – минимальное значение признака, max – максимальное значение признака, R (max–min) – размах варьирования.

Продолжительность вегетационного периода является генетически обусловленной характеристикой, но она значительно меняется в зависимости от условий окружающей среды в течение вегетационного периода [12]. Проведенные исследования показали, что, в зависимости от условий года, период весенней вегетации озимой пшеницы составлял от 95 до 125 дней с размахом варьирования 30, а продолжительность полного периода вегетации с учетом зимнего покоя варьировала от 170 до 262 дней (размах – 92 дня).

Проведённый анализ показал, как сроки посева влияют на продолжительность и структуру вегетационного периода озимой пшеницы. Следующий этап оценки – как эти изменения в фенологическом развитии, обусловленные сроками посева, в

конечном итоге влияют на урожайность и её ключевые составляющие. Так, продуктивный стеблестой зависел от своевременности всходов и степени кушения растений. В вегетационном периоде 2018/19 и 2021/22 гг. продуктивный стеблестой был максимальным при первом сроке сева (654 и 531 шт./м²) и на 45 и 22 % ниже при третьем, что связано с поздними всходами и слабой кустистостью последнего (таблица 4).

Таблица 4 – Показатели продуктивности и урожайность озимой пшеницы в зависимости от сроков сева

Срок сева	Количество продуктивных стеблей, шт.	Количество зерен в колосе, шт.	Масса зерна с колоса, г	Урожайность, т/га
2017/18 г.				
01.10	393	36	1,3	4,11
15.10	436	28	1,0	4,22
15.11	416	30	0,9	3,25
Среднее	415	31	1,1	3,86
НСР ₀₅	65,4	2,0	0,1	0,14
2018/19 г.				
01.10	654	26	0,8	5,9
15.10	567	34	1,2	5,9
15.11	297	38	1,3	2,0
Среднее	506	33	1,1	4,6
НСР ₀₅	56,8	5,3	0,24	0,26
2019/20 г.				
01.10	264	52	1,9	2,84
15.10	245	46	1,6	2,78
15.11	312	35	1,2	3,35
Среднее	273,6	44	1,6	2,99
НСР ₀₅	15,3	5,5	0,23	0,15
2020/21 г.				
01.10	186	34	1,3	4,39
15.10	406	27	1,0	5,31
15.11	363	32	1,2	3,18
Среднее	318,3	31	1,2	4,29
НСР ₀₅	43,9	3,2	0,2	0,18
2021/22 г.				
01.10	531	44	1,8	6,6
15.10	530	42	1,6	6,0
15.11	417	49	2,0	5,11
Среднее	492,7	45	1,8	5,90
НСР ₀₅	73,6	6,39	0,30	0,47
2022/23 г.				
01.10	364	43	1,7	4,83
15.10	479	33	1,2	6,72
15.11	570	29	1,0	5,72
Среднее	471,0	35	1,3	5,76
НСР ₀₅	48,2	3,6	0,17	0,36

В 2019/2020 сельскохозяйственном сезоне продуктивный стеблестой при позднем посеве был выше, чем при двух более ранних посевах, что объясняется снижением гибели семян из-за длительного пребывания в почве. Значительное влияние на развитие растений после всходов оказывала повышенная температура воздуха, что способствовало развитию злаковых мух и повреждению растений озимой пшеницы в осенний период 2017, 2020 и 2022 гг. В эти годы количество продуктивных стеблей при ранних сроках посева составило 393, 186 и 364 шт./м², что на 10, 46 и 32 % меньше, чем при оптимальном сроке посева. При более высокой густоте стеблестоя, как правило, формировался менее продуктивный колос и

наоборот. Исключение составил 2022 г., наиболее благоприятный, когда при высокой густоте стеблестоя ($492,7 \text{ шт./м}^2$) формировался продуктивный колос, в среднем 45 зерен. Максимальное количество зерен в колосе (52 и 46 шт.) отмечалось при раннем и оптимальном сроках сева в условиях 2020 г., при минимальном за годы исследований продуктивном стеблестое, который составлял 264 и 245 шт./м². При наиболее высокой густоте продуктивного стеблестоя (654 шт./м^2) количество зерен в колосе было минимальным – 26 шт. Показатели массы зерна с колоса находились в прямой зависимости от их количества и варьировали от 0,8 до 2,0 г. Максимальная масса колоса отмечена в 2022 г., которая составляла 2,0; 1,8 и 1,6 г при посеве в третий, первый и второй срок соответственно.

Урожайность озимой пшеницы зависела, прежде всего, от условий года и варьировала в среднем от 2,99 т/га (в 2020 г.) до 5,90 т/га (в 2022 г.). В пределах года исследования она зависела от сроков сева – в 50 % лет максимальные показатели были получены при посеве 15 октября (4,22 т/га в 2018 г., 5,31 – 2021, 4,72 – 2023), что достоверно превышало аналогичные показатели при других сроках сева. В 2019 г. показатели урожайности при первом и втором сроках были аналогичными и составили 5,90 т/га, а при позднем сроке снизились на 34 % (2,0 т/га). В 2022 г. максимальная урожайность (6,6 т/га) формировалась при раннем сроке сева, а в 2020 (при позднем) ее показатели снизились до 3,35 т/га.

Данные корреляционного анализа свидетельствуют о сильной зависимости (коэффициент корреляции составил 0,76) между урожайностью озимой пшеницы и продолжительностью вегетационного периода «всходы–полная спелость» (таблица 5).

Таблица 5 – Зависимость показателей продуктивности и урожайности озимой пшеницы от структуры вегетационного периода

Период между фенологическими фазами, сут.	Показатель продуктивности			
	Урожайность, т/га	Количество продуктивных стеблей, шт.	Количество зерен в колосе, шт.	Масса зерна с колоса, г
Посев–всходы	-0,66**	-0,55*	0,55*	0,42*
Всходы–прекращение вегетации	0,45*	0,20	-0,07	-0,01
ВВВ–выход в трубку	-0,61**	-0,34	0,08	-0,14
Выход в трубку–колошение	0,23	-0,07	0,29	0,33
Колошение–молочная спелость	0,39	0,14	0,05	0,19
Молочная спелость–восковая спелость	0,61**	0,28	-0,08	0,06
Восковая спелость–полная спелость	-0,12	0,18	-0,04	-0,16
Всходы–полная спелость	0,76**	0,45*	-0,18	-0,05

Примечание. * – корреляционная связь существенна на 5 % уровне значимости, ** – на 1 % уровне.

Следовательно, чем дольше развиваются растения, тем выше их продуктивность, что указывает на преимущество ранних сроков сева, которые обеспечивают максимально продолжительную вегетацию растений. Также отмечена корреляционная связь среднего уровня между урожайностью и периодами «посев–всходы» ($r = -0,66$), «ВВВ–выход в трубку» ($r = -0,61$) и «молочная спелость–восковая спелость» ($r = 0,61$). В первых двух случаях зависимость носит обратный характер – именно быстрое появление всходов и раннее наступление выхода в трубку положительно влияют на продуктивность озимой пшеницы, а период от молочной спелости до восковой должен быть продолжительным, тогда увеличится и урожайность. В противоположном случае (при быстром наступлении восковой спелости) урожайность снизится.

Продолжительность периодов колошения и созревания значимого влияния на урожайность озимой пшеницы не оказывают ($r < 0,3$). Выявлена положительная средняя корреляция ($r = 0,45$) между продолжительностью вегетационного периода и количеством продуктивных стеблей. Наблюдалась средняя связь между структурными показателями урожая и продолжительностью периода «посев–всходы». При быстром появлении всходов продуктивная кустистость выше ($r = -0,55$), а количество зерен в колосе и масса зерна с колоса снижали свои показатели ($r = 0,55$ и $0,42$). Взаимосвязь структурных показателей с продолжительностью других периодов вегетации не выявлена.

Таким образом, проведенные исследования подтвердили влияние длительности фаз развития и вегетационного периода в целом на урожайность и показатели продуктивности озимой пшеницы.

Выводы

Установлена зависимость длительности основных межфазных периодов озимой пшеницы от сроков сева и погодных условий года. В зависимости от условий года продолжительность периода весенней вегетации озимой пшеницы находилась в пределах 95–125 дней с размахом варьирования 30 дней, а полный период вегетации с учетом зимнего покоя варьировал от 170 до 262 дней.

Урожайность озимой пшеницы в среднем по срокам сева была минимальной в неблагоприятном 2020 г. (2,99 т/га) и максимальной (5,90 т/га) во влагообеспеченном в течение всего периода вегетации 2022 г. Урожайность зависела от сроков сева, и в 50 % лет максимальные ее величины формировались при посеве 15 октября (4,22 т/га в 2018 г., 5,31 – 2021, 4,72 – 2023), что достоверно превысило аналогичные показатели, отмеченные при раннем и позднем сроках.

Корреляционный анализ показал сильную зависимость между урожайностью озимой пшеницы и продолжительностью вегетационного периода, коэффициент корреляции составил 0,76.

Отмечена связь среднего уровня между урожайностью и продолжительностью периодов «посев–всходы» ($r = -0,66$), «ВВВ–выход в трубку» ($r = -0,61$) и «молочная спелость–восковая спелость» ($r = 0,61$). При этом с первыми двумя периодами зависимость носит обратный характер – раннее появление всходов и наступление выхода в трубку положительно влияли на продуктивность озимой пшеницы.

Литература

1. Левакова О. В., Дедушев И. А., Ерошенко Л. М., Ромахин М.М., Ерошенко А. Н., Ерошенко Н. А., Болдырев М. А., Гладышева О. В. Влияние агрометеорологических изменений климата на зерновую продуктивность ярового ячменя в условиях нечерноземной зоны РФ // Юг России: экология, развитие. 2022. Т. 17. № 1. С. 128–135. DOI: 10.18470/1992-1098-2022-1-128-135.
2. Машарипов А. А. Влияние климатических факторов на рост и развитие озимой пшеницы // Universum. Серия «Химия и биология». 2023. № 12(114). С. 45–48. DOI: 10.32743/UniChem.2023.114.12.16397. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://7universum.com/ru/nature/archive/item/16397> (дата обращения: 22.01.2025).
3. Гольдварг Б. А., Грициенко В. Е., Боктаев М. В. Влияние изменения климата на продуктивность зерновых культур в центральной зоне республики Калмыкия // Зерновое хозяйство России. 2019. № 2(62). С. 17–20. DOI: 10.31367/2079-8725-2019-62-2-17-20.
4. Шарипова Р. Б., Хакимов Р. А., Хакимова Н. В. Влияние предшественников и сроков посева на перезимовку и урожайность озимой пшеницы в изменяющихся условиях регионального климата // Вестник Казанского ГАУ. 2020. № 2(58). С. 66–71. DOI: 10.12737/2073-0462-2020-66-71.
5. Радченко Л. А., Ганоцкая Т. Л., Радченко А. Ф., Бабанина С. С. Сроки сева и их влияние на урожайность и качества зерна сортов озимой пшеницы // Зерновое хозяйство России. 2021. № (6). С. 95–103. DOI: 10.31367/2079-8725-2021-78-6-95-103.

6. Попов А. С., Овсянникова Г. В., Сухарев А. А. Влияние условий влагообеспеченности на урожайность зерна мягкой озимой по различным предшественникам в южной зоне Ростовской области // Зерновое хозяйство России. 2021. № 6. С.83–87. DOI: 10.31367/2079-8725-2021-78-6-83-87.
7. Привалов. Ф. И., Холодинский В. В., Бруй И. Г., Шантыр В. А., Холодинская Н. Л. Уточнение оптимальных сроков сева озимых зерновых культур в связи с потеплением климата Беларуси за последние 25 лет // Земледелие и растениеводство. 2021. № 2. С. 14–17.
8. Сацок И. В., Кот В. В., Буштевич В. Н. Влияние региональных погодных условий на срок сева озимой пшеницы // Земледелие и селекция в Белоруссии. 2022. № 58. С. 62–67.
9. Бесалиев И. Н., Панфилов А.Л., Регер Н. С. Условия вегетации и продолжительность межфазных периодов вегетации яровой мягкой пшеницы в засушливых условиях // Вестник Государственной сельскохозяйственной академии. 2021. № 4 (56). С. 19–24. DOI: 10.18286/1816-4501-2021-4-19-24.
10. Методика Государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур. Вып.2. М.: ФГБУ «Госсорткомиссия, 2019. 250 с.
11. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований). М.: Альянс, 2014. 351 с.
12. Тетяников Н. В., Боме Н. А. Источники ценных признаков для селекции голозерного ячменя // Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции. 2020. № 181(3). С. 49–55. DOI: 10.30901/2227-8834-2020-3-49-55.

References

1. Levakova O. V., Dedushev I. A., Eroshenko L. M., Romakhin M. M., Eroshenko A. N., Eroshenko N. A., Boldyrev M. A., Gladysheva O. V. Influence of agrometeorological climate changes on grain productivity of spring barley in the non-chernozem zone of the Russian Federation // South of Russia: Ecology, Development. 2022. Vol. 17. No. 1. P. 128–135. DOI: 10.18470/1992-1098-2022-1-128-135.
2. Masharipov A. A. Influence of climatic factors on the growth and development of winter wheat // Universum: Chemistry and Biology. 2023. No. 12(114). P. 45–48. DOI: 10.32743/UniChem.2023.114.12.16397. [Electronic resource]. Access point: <https://7universum.com/ru/nature/archive/item/16397> (reference's date: 22.01.2025).
3. Goldvarg B. A., Gritsienko V. G., Boktaev M. V. The effect of climate changing on grain crop productivity in the central part of the Republic of Kalmykia // Grain Economy of Russia. 2019. No. 2(62). P. 17–20. DOI: 10.31367/2079-8725-2019-62-2-17-20.
4. Sharipova R. B., Khakimov R. A., Khakimova N. V. Influence of precurses and sowing date on over-wintering and winter wheat productivity under changing regional conditions // Vestnik of the Kazan State Agrarian University. 2020. No. 2(58). P. 66–71. DOI: 10.12737/2073-0462-2020-66-71.
5. Radchenko L. A., Ganotskaya T. L., Radchenko A. F., Babanina S. S. Sowing dates and their effect on productivity and grain quality of the winter wheat varieties // Grain Economy of Russia. 2021. No. (6). P. 95–103. DOI: 10.31367/2079-8725-2021-78-6-95-103.
6. Popov A. S., Ovsyannikova G. V., Sukharev A. A. The effect of moisture supply conditions on productivity of winter bread wheat, sown after various forecrops in the southern part of the Rostov Region // Grain Economy of Russia. 2021. No. 6. P.83–87. DOI: 10.31367/2079-8725-2021-78-6-83-87.
7. Privalov F. I., Kholodinsky V. V., Bruy I.G., Shantyr V. A., Kholodinskaya N. L. An accurate definition of optimum winter grain crops sowing periods in connection with warming up the climate of Belarus for the last 25 years // Crop Farming and Plant Growing. 2021. No. 2. P. 14-17.
8. Satsyuk I. V., Kot V. V., Bushtevich V. N. Effect of regional weather conditions on sowing terms of winter wheat // Arable Farming and Plant Breeding in Belarus. 2022. No. 58. P. 62-68.
9. Besaliev I. N., Panfilov A. L., Reger N. S. Vegetation conditions and duration of interphase vegetation periods of spring soft wheat in dry conditions // Vestnik of Ulyanovsk State Agricultural Academy. 2021. No. 4 (56). P. 19–24. DOI: 10.18286/1816-4501-2021-4-19-24.
10. Methods of State variety testing of agricultural crops. Issue 2. Moscow: Gossortkomissiya, 2019. 250 p.
11. Dospikhov B. A. Methods of field research (with the basics of statistical processing of research results). Moscow: Alliance, 2014. 351 p.
12. Tetyannikov N. V., Bome N. A. Sources of characters useful for breeding in hullless barley // Proceedings on applied botany, genetics and breeding. 2020. No. 181(3) P. 49–55. DOI: 10.30901/2227-8834-2020-3-49-55.

UDC 63.633.11

Radchenko L. A., Rostova Ye. N., Pozdnyakova A. P., Ovcharenko N. S.
**INFLUENCE OF PLANTING DATE AND GROWING SEASON STRUCTURE
ON WINTER WHEAT YIELD**

Summary. *Winter wheat is a key strategic crop, especially in the southern regions of the Russian Federation. In the context of climate change, there is a necessity to enhance the fundamental components of its cultivation technology, with the planting dates being of primary significance. The increase in air temperature during the year affects not only the duration of each phase of development, but also the entire growing season as a whole. The consequences of this phenomenon may include a decline in yield and productivity. The aim of the research was to study the influence of the duration of both interphase periods and the growing season as a whole on winter wheat yield, with a view to identifying optimal planting dates. Experiments were conducted in 2016-2023 on the experimental field of the Research Institute of Agriculture of Crimea (central steppe zone of Crimea). The experimental design involved the cultivation of winter wheat variety 'Bezostaya 100'. Sowing was performed in three terms – early (October 1), optimal (October 15) and late (November 15). Experiment setting and data processing were carried out according to the Dospekhov's "Methods of Field Research", while observations and records – in accordance with the Methods of State Variety Testing of Agricultural Crops. Weather conditions during the research period were contrasting, which made it possible to assess wheat development in both favourable and unfavourable years. The range of variation of the "sowing-sprouting" period was 78, 61 and 25 days at early, optimal and late planting dates, respectively. Spring vegetation period ranged from 95 to 125 days (range of variation – 30 days) depending on the weather conditions during the growing season, while the full vegetation period, including winter dormancy, varied from 170 to 262 days. The findings indicate a clear dependence between the optimal timing of sowing and the subsequent yield. In 50 % of the years, maximum yields were observed when crop was sown on October 15 (4.22 t/ha in 2018, 5.31 t/ha in 2021 and 4.72 t/ha in 2023), which were significantly higher than those at early and late planting dates. A correlation analysis revealed a strong correlation ($r = 0.76$, $p \leq 0.05$) between winter wheat yield and growing season length.*

Keywords: *wheat, weather conditions, interphase period, growing season, yield.*

Радченко Людмила Анатольевна, кандидат сельскохозяйственных наук, заместитель директора по научной работе ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»; 295493, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская 150; e-mail: radchenkolydmila@yandex.ru.

Ростова Елизавета Николаевна, кандидат сельскохозяйственных наук, научный сотрудник лаборатории исследований технологических приемов в животноводстве и растениеводстве ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»; 295493, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 150; e-mail: lizunau@mail.ru.

Позднякова Анна Петровна, младший научный сотрудник, лаборатории исследований технологических приемов в животноводстве и растениеводстве ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»; 295493, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 150; e-mail: annochka.pozdnyakova@inbox.ru

Овчаренко Надежда Сергеевна, кандидат биологических наук, научный сотрудник отдела научно-технической информации, ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»; 295493, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская 150; e-mail: tavestnik@niishk.site.

Radchenko Ludmila Anatolyevna, Cand. Sc. (Agr.), deputy director for scientific work, FSBSI "Research Institute of Agriculture of Crimea"; 150, Kievskaya str., Simferopol, Republic of Crimea, 295493, Russia; e-mail: radchenkolydmila@yandex.ru.

Rostova Yelizaveta Nikolaevna, Cand. Sc. (Agr.), researcher, Laboratory of technological methods in animal husbandry and crop production research, FSBSI “Research Institute of Agriculture of Crimea”; 150, Kievskaya str., Simferopol, 295493, Russia; e-mail: lizunau@mail.ru.

Pozdnyakova Anna Petrovna, junior researcher, Laboratory of technological methods in animal husbandry and crop production research, FSBSI “Research Institute of Agriculture of Crimea”; 150, Kievskaya str., Simferopol, 295493, Russia; e-mail: annochka.pozdnyakova@inbox.ru.

Ovcharenko Nadezhda Sergeevna, Cand. Sc. (Biol.), researcher, Department of scientific and technical information, FSBSI “Research Institute of Agriculture of Crimea”; 150, Kievskaya str., Simferopol, 295493, Russia; e-mail: e-mail: tavestnik@niishk.site.

Работа выполнена в рамках государственного задания № FNZW-2022-0001 «Разработать инновационные подходы управления производственным процессом сельскохозяйственных культур и оценить генетический потенциал новых сортов и селекционных номеров в аридных условиях Крыма».

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с участием людей и животных в качестве объектов исследований.

Дата поступления в редакцию – 19.03.2025.

Дата принятия к печати – 05.04.2025.